

**UČESTALOST ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA KAO KASNE KOMPLIKACIJE RADIOTERAPIJE DOJKE
KOD ŽENA MLADIH OD 40 GODINA****THE FREQUENCY OF ISCHEMIC HEART DISEASE AS A LATE COMPLICATION OF BREAST CANCER
RADIOTHERAPY IN WOMEN UNDER THE AGE OF 40**Andrea Ljubotina ¹, Olivera Ivanov ^{2,3}, Jelena Ličina ²¹ Klinika za kardiologiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,² Klinika za radiološku terapiju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica³ Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.**SAŽETAK**

Uvod: Ishemijska bolest srca je najčešća kasna komplikacija radioterapije raka dojke od strane kardiovaskularnog sistema, a koja značajno ugrožava kvalitet života pacijentkinja i utiče na očekivani životni vek.

Metode: U navedenom istraživanju analizirane su bolesnice lečene od raka dojke na Institutu za onkologiju Vojvodine u periodu od 2004-2007. godine. Uključene su pacijentkinje mlađe od 40 godina, koje nisu ranije bolovala od kardiovaskularne bolesti, a koje su operisane i primile postoperativnu 3D konformalnu radioterapiju.

Cilj: Proceniti učestalost javljanja ishemijske bolesti srca nakon 7 do 10 godina od momenta završetka radioterapije.

Rezultati: Apsolutni rizik pacijentkinja mlađih od 40 godina i tretiranih radioterapijom iznosio je 30,77%. Udeo žena mlađih od 40 godina lečenih od ishemijske bolesti srca na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u istom periodu iznosio je 0,71%.

Zaključak: Radioterapija predstavlja faktor rizika za nastanak ishemijske bolesti srca. Neophodne su učestale kontrole bolesnica nakon radioterapije uz medikamentnu profilaksu selektovanih pacijentkinja.

Cljučne reči: rak dojke, radioterapija, ishemijska bolest srca, konformalna radioterapija, mlađe žene

SUMMARY

Introduction: Ischemic heart disease is the most common late cardiovascular system complication of the breast cancer radiotherapy, which significantly impairs the quality of life of patients and affects the life expectancy.

Methods: In this research, patients under 40 years who were treated for breast cancer were analyzed at the Institute of Oncology of Vojvodina in the period 2004-2007. year. Patients who had not previously suffered from cardiovascular disease and who were operated and received postoperative 3D conformal radiotherapy were included.

Aim: The aim of the research is to estimate the incidence of occurrence of ischemic heart disease after 7 to 10 years from the moment of completion of radiotherapy.

Results: Absolute risk for patients under 40 years who were treated with radiotherapy was 30.77%. The contribution of women younger than 40 years who were treated for ischemic heart disease at the Institute for Cardiovascular Diseases of Vojvodina in the same period of time was 0.71%.

Conclusion: Radiotherapy is a risk factor for the evolvent of ischemic heart disease. Frequent patient follow up after breast cancer radiotherapy as well as the medical prophylaxis of selected patients are necessary.

Key words: breast cancer, radiotherapy, ischemic heart disease, conformal radiotherapy, younger women

UVOD

Incidencija raka dojke u svetu među mlađim ženama je u porastu. Savremeni modaliteti dijagnostike i lečenja povećali su stopu preživljavanja obolelih, koju međutim prati porast trenda kardiovaskularnih komorbiditeta. Procenjuje se da je latentni period razvoja radiotoksičnosti na miokard i sledstveni nastanak radijacione ishemijske bolesti srca 10-15 godina nakon primene radioterapije i posebno je značajan u populaciji mlađih pacijenata, s obzirom na dužinu preživljavanja istih [1].

Radioterapijom prouzrokovane kardiovaskularne bolesti obuhvataju čitav spektar komplikacija od subkliničkih mikroskopskih promena, najčešće u vidu fibroze miokarda, preko kardiomiopatija, koronarne arterijske bolesti srca, hipertenzije, tromboembolijskih događaja, sve do manifestne srčane insuficijencije [2,3]. U njihovoj osnovi su perikardne, miokardne, vaskularne, valvularne i provodne abnormalnosti, od kojih su najčešće perikardne u vidu asimptomatskih perikardnih izliva do konstriktivnog perikarditisa [4,5].

Nedavno objavljena istraživanja koja ukazuju na to da radioterapija tumora dojke povećava rizik za razvoj mnogobrojnih kardiovaskularnih oboljenja i naglašavaju značaj minimiziranja doze zračenja usmerene ka srcu [6]. Savremene tehnike, uključujući tehnike konformalne radioterapije sa zadržavanjem daha pri dubokom inspirijumu i sistemom za aktivnu kontrolu disanja (active breathing control-ABC) kao i intenzitet modulisanu radioterapiju (IMRT) omogućavaju značajno smanjenje doze zračenja usmerenog ka srcu. Primena navedenih tehnika smanjuje ili eliminiše pojavu ishemijske bolesti srca kao komplikaciju radioterapije dojke [7].

Dugogodišnje praćenje pacijentkinja nakon radioterapije tumora dojki uz

medikamentnu profilaksu kod selektovanih bolesnica je od suštinskog značaja, jer se incidencija ishemijske bolesti srca, kao najčešće kasne komplikacije koja značajno ugrožava kvalitet života pacijentkinja i utiče na očekivani životni vek, značajno povećava u periodu od 10 godina posle primene zračne terapije i nakon toga progresivno tokom vremena.

MATERIJAL I METODE

U ovoj retrospektivnoj studiji analizirane su 343 bolesnice lečene od raka dojke na Klinici za radiološku terapiju Instituta za onkologiju Vojvodine u periodu od 01.01.2004. do 31.12.2007. godine. Inkluzioni kriterijumi za navedeno istraživanje bili su životna dob bolesnica (mlađe od 40 godina), koje nisu ranije bolovale od kardiovaskularnih bolesti, a koje su operisane i primile postoperativnu 3D konformalnu radioterapiju. U studiju nisu uključene bolesnice koje su imale neke od faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti (pušenje, pozitivan hereditet, gojaznost, sedentaran način života, neadekvatna ishrana, arterijska hipertenzija, povećane masnoće i šećer u krvi).

Analizirana je učestalost javljanja ishemijske bolesti srca nakon 7-10 godina od momenta završetka radioterapije.

REZULTATI

U našem istraživanju od 343 bolesnice koje su lečene od raka dojke pored ostalih metoda i radioterapijom u navedenom periodu na Institutu za onkologiju Vojvodine, ukupno 13 pacijentkinja je ispunilo inkluzione kriterijume.

Kod 4 pacijentkinje od 13 je u posmatranom periodu od 7-10 godina nakon završetka radioterapije dijagnostikovana ishemijska bolest srca, što predstavlja apsolutni rizik od 30,77% što je predstavljeno na Grafikonu 1.

U istom periodu na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) od ishemijske bolesti srca lečeno je 2662

pacijentkinje, od kojih je 19 bilo mlađe od 40 godina, što predstavlja udeo od 0,71%, što je prikazano na Grafikonu 2.

Grafikon 1. Apsolutni rizik nastanka radijacione ishemijske bolesti srca kod bolesnica mlađih od 40 godina.

Chart 1. Absolute risk of radiational ischemic heart disease in patients under 40 years.

Grafikon 2. Udeo žena mlađih od 40 godina lečenih od ishemijske bolesti srca na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Chart 2. The contribution of women younger than 40 years who were treated for ischemic heart disease at the Institute for Cardiovascular Diseases of Vojvodina

DISKUSIJA

Radioterapija se pokazala kao efikasna metoda adjuvantne terapije mnogih maligniteta [8]. Procenjuje se da nakon pošteđenih operacija dojke dovodi do smanjenja recidiva bolesti i do 50%, kao i smanjenja mortaliteta za 17% [9].

Prvi opisi kardiovaskularnih oboljenja nakon zračne terapije izvorno su zabeleženi u istraživanju Cohn-a, Stewart-a i sar. još u 60-im godinama XX veka [10]. U zavisnosti od stepena oštećenja struktura srčanog mišića radijacionom terapijom, simptomatologija, klinička slika, terapija, kao i ishod radijacione ishemijske bolesti srca (RIBS) su različiti.

Bolesti perikarda su najčešće manifestacije RIBS-a i nastaju fibroznim mehanizmima ukoliko je više od 30% srca zahvaćeno dozom od 50 Gy, pri čemu je srednja latencija za razvoj perikarditisa približno 1 godina [11]. Najčešće se manifestuje asimptomatskim perikardnim izlivom, ređe tamponadom i konstriktivnim perikarditisom, a ponekad usled zahvatanja i miokarda i/ili endokarda-perikarditisom, u vidu akutnih, hroničnih ili rekurentnih formi. U mnogobrojnim studijama učestalost perikardnog izliva nakon zračne terapije zabeležena je kod 20-40% pacijenata [12].

Rezultati naše studije ukazuju da je u periodu od 7 do 10 godina nakon završetka radioterapije raka dojke kod 30,77% bolesnica dijagnostikovana ishemijska bolest srca, što odgovara podacima svetske literature, prema kojima se u navedenom periodu i kasnije progresivno povećava incidencija kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta [6,13-15].

Rizik za razvoj koronarne bolesti srca, kao najčešće IBS, progresivno se povećava 10 godina nakon zračne terapije i progredira s vremenom. Osnovni mehanizam je endotelno oštećenje slobodnim radikalima, inflamatornim citokinima ili drugim medijatorima zapaljenja, taloženjem fibrina i trombocita, dok faktori rizika poput pušenja i hiperlipidemije mogu ubrzati proces [16,17]. U istraživanju Darby i sar. kod 44% bolesnice mlađe od 40 godina registrovana je signifikantna koronarna bolest

srca u periodu do 10 godina nakon radioterapije raka dojke, zatim kod 33% bolesnice u periodu od 10 do 19 godina nakon zračenja i kod 23% bolesnice nakon 20 i više godina praćenja [6].

Rizik od razvoja miokarditisa i kardiomiopatije progresivno se povećava 5 godina nakon radioterapije. Studije su pokazale da je insuficijencija miokarda indukovana radijacijom posledica mikrovaskularnih oštećenja, ishemijske miocita i njihove fibroze, koja postepeno dovodi do dijastolne disfunkcije i razvoja hronične srčane slabosti [18].

Najčešća mikrovaskularna ishemijska oštećenja valvularnog aparata zračenjem zabeležena su na aortalnim i mitralnim zaliscima u odnosu na trikuspidne i pulmonalne [19] i češće se manifestuju u vidu valvularne regurgitacije, nego stenozе.

Poremećaji provođenja nastaju kao retke kasne komplikacije RIBS-a mehanizmom fibroze i manifestuju se u vidu elektrokardiografskih znakova bloka desne ili leve grane Hissovog snopa, izolovanog fascikularnog ili bifascikularnog bloka grane, a ređe u vidu kompletnog atrioventrikularnog bloka [20,21].

Prema našoj studiji udeo hospitalno lečenih žena mlađih od 40 godina na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u posmatranom periodu praćenja (od 2004 do 2007. godine) zbog ishemijske bolesti srca iznosi 0,71%. U svetskoj literaturi nema zabeleženih preciznih podataka o prevalenciji istih, ali je u proteklih nekoliko decenija zabeležen porast mladih žena (mlađih od 40 godina) obolelih od ishemijske bolesti srca, najčešće u vidu koronarne bolesti [22, 23].

Važnije od lečenja radijacione ishemijske bolesti srca je sprečavanje razvoja iste. Prva i najvažnija mera prevencije je pravilna indikacija za radioterapiju. Incidencija RIBS-a se smanjuje razvojem boljeg konformalnog zračenja. Korišćenje kompjuterizovanog planiranja, kontrolom real-time slike pri isporuci radioterapije pomaže u smanjenju zapremine i doza koje primi srce.

U svojoj studiji, Tailor i sar. izračunali su adekvatno doziranje zračenja usmerenog ka srcu u tangencijalnom prostoru tokom

radioterapije raka dojke [24]. Prema njihovoj proceni prosečna srednja doza usmerena ka srcu i prednjoj silaznoj grani leve koronarne arterije (LAD) prilikom zračne terapije leve i desne dojke iznosi 2,3 i 1,5 Gy, a 7,6 i 1,6 Gy respektivno. Istaknuto je da je tokom godina u periodu od 1970. do 2006. godine došlo do postepenog smanjenja srednje doze radijacione terapije usmerene ka srcu i koronarnim krvnim sudovima (od 13,3 do 3,3 Gy za srce i 31,8 do 7,6 Gy za prednju silaznu granu leve koronarne arterije - LAD).

U retrospektivnoj analizi Tailor CW i sar. 50 pacijenata koji su primili radioterapiju za lečenje raka dojke pregledani su kako bi se analizirala vrednost maksimalne distance srca (MHD) u predviđanju adekvatne doze zračenja usmerene ka srcu. Prema njihovim analizama prosečna maksimalna, minimalna i srednja doza zračenja usmerena ka srcu bila je 30,7 Gy, 2 Gy i 23 Gy respektivno. Pronađena je snažna korelacija između maksimalne distance srca i srednje doze zračenja usmerene ka srcu, kao i biološke efektivne doze (BED). Autori su zaključili da je doza koju procenjuje MHD pouzdan prediktor radijacione ishemijske bolesti srca, te da je u planiranju tangencijalnog tretmana za rak dojke važno držati MHD više od 1 cm kad god je to moguće [25].

Primena 3-D konformalne radioterapije ili IMRT kod tumora dojke podrazumeva strogo poštovanje doznih ograničenja tj. definisane su zapremine pojedinih organa spram doze koju mogu da prime [26]. Quantec preporučuje srednju dozu zračenja koje prima srce manju od

26 Gy i V30 manje od 46% kako bi se zadržao rizik za razvoj perikarditisa manji od 15% uz ograničavanje primenjene doze zračenja na minimum [27].

Prilikom planiranja zračne terapije treba takođe uzeti u obzir starost bolesnika, komorbiditete, očekivani životni vek, prethodno postojanje arterijske hipertenzije ili dugih srčanih oboljenja. Međutim teško je uniformno primeniti ova ograničenja za sve pacijente, jer su tretirani pacijenti heterogeni u odnosu na dozu radioterapije potrebnu za lečenje različitih karcinoma.

ZAKLJUČAK

Radijaciona ishemijska bolest srca predstavlja ozbiljan problem, s obzirom na sve veću stopu preživljavanja bolesnica lečenih od raka dojke i činjenicu da se karcinom dojke javlja u sve mlađoj životnoj dobi. Iako u protekloj deceniji postoji trend smanjenja doza zračenja koje prima srce u toku radioterapije dojke, kardiovaskularni morbiditet je i dalje visok. Primena novijih tehnika zračenja, kao što je trodimenzionalna radioterapija ili intenzitet modulirana radioterapija mogu biti korisne u smanjivanju doze usmerene ka srcu, a samim tim i kardiovaskularnog morbiditeta. Neophodno je kliničko praćenje bolesnica nakon radioterapije dugi niz godina da bi se na vreme otkrile bolesti srca uzrokovane zračenjem i da bi se bolesnice pravovremeno lečile.

LITERATURA

1. Cuzick J, Stewart H, Rutqvist L, et al. Cause-specific mortality in long-term survivors of breast cancer who participated in trials of radiotherapy. *J Clin Oncol* 1994;12:447-453.
2. Raschi E, De Ponti F. Cardiovascular toxicity of anticancer-targeted therapy: emerging issues in the era of cardio-oncology. *Internal and Emergency Medicine Journal* 2012;7(2): 113-131.
3. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group. Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and on 15-year survival: an overview of the randomised trials. *Lancet* 2005;366:2087-2106.
4. Clarke M, Collins R, Darby S, Davies C, Elphinstone P, Evans E, et al. Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on

- local recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. *Lancet* 2005;366(9503):2087–106.
5. Darby SC, Cutter DJ, Boerma M, Constine LS, Fajardo LF, Kodama K, et al. Radiation-related heart disease: current knowledge and future prospects. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2010;76(3):656–65.
 6. Darby SC, Ewertz M, McGale P, Bennet AM, Blom-Goldman U, Brønnum D, et al. Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer. *N Engl J Med* 2013;368(11):987–98.
 7. Gaya AM, Ashford RF. Cardiac complications of radiation therapy. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 2005;17:153–159.
 8. Cutter DJ, Darby SC, Yusuf SW. Risks of heart disease after radiotherapy. *Tex Heart Inst J* 2011;38:257–258.
 9. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative G, Darby S, McGale P, Correa C, Taylor C, Arriagada R, Clarke M, Cutter D, Davies C, Ewertz M, Godwin J, Gray R, Pierce L, Whelan T, Wang Y, Peto R. Effect of radiotherapy after breastconserving surgery on 10-year recurrence and 15-year breast cancer death: meta-analysis of individual patient data for 10,801 women in 17 randomised trials. *Lancet* 2011;378:1707–1716.
 10. Cohn KE, Stewart JR, Fajardo LF, Hancock EW. Heart disease following radiation. *Medicine (Baltimore)*. 1967;46:281–298.
 11. N. Andratschke, J. Maurer, M. Molls, K.R. Trotter. Late radiation-induced heart disease after radiotherapy. Clinical importance, radiobiological mechanisms and strategies of prevention. *Radiother Oncol* 2011;100:160-166.
 12. M.A. Arsenian. Cardiovascular sequelae of therapeutic thoracic radiation. *Prog Cardiovasc Dis* 1991;33:299-311.
 13. McGale P, Darby S.C. Commentary: a dose-response relationship for radiation-induced heart disease—current issues and future prospects *Int J Epidemiol*. 2008;37(3):518–523.
 14. Aleman BMP, Moser EC, Nuver J, Suter TM, Maraldo MV, Specht L et al. Cardiovascular disease after cancer therapy. *EJC Supplements* 2014;12(1):18-28.
 15. K Holli, P. Hietanen, R. Saaristo, et al. Radiotherapy after segmental resection of breast cancer with favorable prognostic features: 12-year follow-up results of a randomized trial. *J Clin Oncol* 2009;27:927-932.
 16. F. Paris, Z. Fuks, A. Kang, P. Capodiceci, G. Juan, D. Ehleiter, et al. Endothelial apoptosis as the primary lesion initiating intestinal radiation damage in mice. *Science* 2001;293:293-297
 17. S.W. Yusuf, S. Sami, I.N. Daher. Radiation-induced heart disease: a clinical update. *Cardiol Res Pract* 2011;2011:317-659.
 18. P.H. Hardenbergh, M.T. Munley, G.C. Bentel, R.Kedem, S. Borges-Neto, D. Hollis, et al. Cardiac perfusion changes in patients treated for breast cancer with radiation therapy and doxorubicin: preliminary results. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2001;49:1023-1028.
 19. R.S. Veeragandham, M.D. Goldin. Surgical management of radiation-induced heart disease. *Ann Thorac Surg*. 1998;65:1014-1019.
 20. S.I. Cohen, S. Bharati, J. Glass, M. Lev. Radiotherapy as a cause of complete atrioventricular block in Hodgkin's disease. An electrophysiological-pathological correlation. *Arch Intern Med* 1981;141:676-679.
 21. T. Nakao, H. Kanaya, M. Namura, K. Ohsato, T. Araki, T. Ohka, et al. Complete AV block following radiation therapy for malignant thymoma. *Jpn J Med* 1990;29:104-110.
 22. Vaccarino V, Badimon L, Corti R, Wit DC, Dorobantu M, Hall A et al. Ischaemic heart disease in women: are there sex differences in pathophysiology and risk factors?: Position Paper from the Working Group on Coronary Pathophysiology and Microcirculation of the European Society of Cardiology. *Cardiovascular Research* 2011;90(1):9-17
 23. American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. *Heart Disease and Stroke*

- Statistics—2006 Update. Circulation 2006;113:85-151.
24. C.W. Taylor, J.M. Povall, P. McGale, A. Nisbet, D. Dodwell, J.T. Smith, et al. Cardiac dose from tangential breast cancer radiotherapy in the year 2006. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:501-507.
25. C.W. Taylor, P. McGale, J.M. Povall, E. Thomas, S. Kumar, D. Dodwell, et al. Estimating cardiac exposure from breast cancer radiotherapy in clinical practice. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:1061-1068.
26. G. Gagliardi, L.S. Constine, V. Moiseenko, C. Correa, L.J. Pierce, A.M. Allen, et al. Radiation dose-volume effects in the heart. Int J Radiat Oncol Biol Phys Suppl. 3. 2010;76:77-85.
27. Emami B. Tolerance of Normal Tissue to Therapeutic Radiation. Department of Radiation Oncology, Loyola University Medical Center, Maywood, Illinois, USA. 2013;1(1):35-48.

SKRAĆENICE

1. **ABC**- active breathing control
2. **IMRT**- intenzitet modulirana radioterapija
3. **IKVBV**- Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
4. **RIBS**- radijaciona ishemijska bolest srca
5. **MHD**- maksimalna distanca srca
6. **BED**- biološka efektivna doza

AUTORI IZJAVLJUJU DA NEMA KONFLIKTA INTERESA.**Adresa autora:**

Andrea Ljubotina,
Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
e-mail: andrealjubotina@gmail.com

PREDATO U ŠTAMPU: 21.5.2015.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 25.5.2015.